

JAVA SCRIPT DASTURLASH TILINING STANDART OBYEKTлари. JAVA SCRIPT FUNKSIYASI.

Olimova Dilyora Qobuljon qizi.

Qo'qon davlat pedagogika instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7924997>

Javascript — JS nomi bilan ham qisqartiriladigan ECMAScript spesifikatsiyasiga mos keladigan yuqori darajali hamda aniq talqin qilingan dasturlash til.

Ushbu dastur Liveware Javascript tilining avlodi bo'lib, Netscape serveri tomonidan ishlovchi vosita bo'ladi. Ammo Javascript tilini mashhur qilgan narsa bu xaridor tomonidan dasturlashdir. Javascriptning asosiy vazifasi — HTML konteynerlar atributlarining qiymatlarini va ko'rsatuvchi muhitining xossalirini HTML sarlavhalarni ko'rish jarayonida foydalanuvchi tomonidan o'zgartirish imkoniyatlarida, boshqacha aytganda ularni dinamik sarlavhalar qilish (DHTML) tushuniladi. Yana shuni aytish joizki, sarlavhalar qayta yuklanmaydi. Amalda buni, masalan, quydagicha ifodalash mumkin, sarlavhaning fonining rangini yoki hujjatdagi rasmni o'zgartirish, yangi oyna ochish yoki ogohlantirish oynasini chiqarish.

„JavaScript“ nomi Netscape kompaniyasining xususiy maxsuloti hisoblanadi. Microsoft tomonidan amalga oshirilgan til rasman Jscript deb nomlanadi. Jscript versiyalari Javascriptning mos versiyalari bilan mos keladi (aniqroq qilib aytganda oxirigacha emas).

Javascript, ECMA (European Computer Manufacturers Association — Yeropa kompyuter ishlab chiqaruvchilar assotsiyatsiyasi) tomonidan standartlashtirilgan. Mos standartlar quydagicha nomlanadi: ECMA-262 va ISO-16262. Ushbu standartlar bilan Javascript 1.1ga taqriban ekvivalent ECMAScript tili aniqlanadi. Eslatish joizki, bugungi kunda Javascript ning hamma versiyalari ham ECMA standartlariga mos kelavermaydi.

Javascript, bu Internet uchun katta bo'lmagan xaridor va server ilovalarni yaratishga mo'ljallangan nisbatan oddiy jismga yo'naltirilgan til. Javascript tilida tuzilgan dasturlar HTML hujjatning ichiga joylashtirilib ular bilan birga uzatiladi. Kurish dasturlari (brauzerlar va hokazo) Netscape Navigator va Microsoft Internet Explorer hujjat matniga joylashtirilgan dasturlarni (Scriptkod) uzatishadi va bajarishadi. Shunday qilib, Javascript — interpritatorli dasturlash tili hisoblanadi. Javascriptda tuzilgan dasturlarga foydalanuvchi tomonidan kiritilayotgan ma'lumotlarni tekshirayotgan yoki hujjatni ochganda yoki yopganda biror bir amallarni bajaruvchi dasturlar misol bo'lishi mumkin.

JavaScriptda yaratilgan dasturlarga misol sifatida foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlarni tekshiruvchi, hujjatni ochish yoki yopish vaqtida qandaydir amallarni bajaruvchi dasturlarni keltirish mumkin. Bunday dasturlar foydalanuvchi tomonidan berilgan ko'rsatmalarga — sichqoncha tugmachasini bosilishiga, ma'lumotlarni ekran orqali kiritishiga yoki sichqonchani sahifa bo'ylab siljilishiga ko'ra ish bajaradi. Bundan tashqari JavaScript dagi dasturlar brauzerning olzini va hujjatning atributlarini ham boshqarishi mumkin.

JavaScript dasturlash tili sintaktik jihatdan Java dasturlash tiliga, jisimli modellashni istisno qilgan holda, o'xshab ketsada, lekin ma'lumotlarni statik turlari va qat'iy tiplashtirish kabi xususiyatlarga ega bo'lmaydi. JavaScript, Java dasturlash tilidan farq qilib, sinf tushunchasi bu tilning asosiy sintaktik qurilmasi hisoblanmaydi. Bunday asos sifatida foydalanilayotgan tizim tomonidan qollab-quvvatlanayotgan, oldindan aniqlangan ma'lumot tiplari: sonli, mantiqiy va satrli; mustaqil ham bo'lishi, jismning usuli sifatida ham ishlatilishi mumkin bo'lgan

funksiyalar; katta sondagi uz xossalariga va usullariga ega bo'lgan hamda oldindan aniqlangan jismlardan iborat jismlari model va yana dastur ichida foydalanuvchi tomonidan yangi jismlarni berish qoidalari hisoblanadi. JavaScript'da dasturlar yaratish uchun hech qanday qo'shimcha vositalar kerak bo'lmaydi, faqatgina tegishli versiyadagi JavaScript qo'llanishi mumkin bo'lgan brauzer va DHTML hujjatlarni yaratishga imkon beruvchi matn muharriri kerak bo'ladi

JavaScript tilida uch turdagi ob'ektlar mavjud:

1. standart ob'ektlar;
2. brauzer ob'ektlari;
3. dasturchi tomonidan yaratiluvchi ob'ektlar.

Ularning har biri o'zlarining tasnifi va xususiyatlariga ega.

Standart obyektlar

Quyida JavaScript da qo'llaniluvchi standart ob'ektlar, xususiyatlar va usullar keltirilgan. Ularni ishlatishda oldindan e'lon qilish talab etilmaydi.

Object: Bu obyekt JavaScript dasturlashida barcha obyektlarning asosiy prototipi hisoblanadi.

Array: Bu obyekt, massivlarni ifodalash va boshqarish imkoniyatlarini taqdim etadi.

String: Bu obyekt, matnlar bilan ishlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

Number: Bu obyekt, sonlar bilan ishlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

Boolean: Bu obyekt, true yoki false qiymatlarini saqlaydi.

Date: Bu obyekt, sanalar bilan ishlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

Math: Bu obyekt, matematik funksiyalarni bajarish uchun ishlatiladi.

RegExp: Bu obyekt, matnlar ustida tartiblash imkoniyatlarini taqdim etadi.

Function: Bu obyekt, funktsiyalar yaratish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Error: Bu obyekt, xatolarni aniqlash va xatolarga oid ma'lumotlarni saqlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

JavaScript dasturlash tilida ham boshqa dasturlash tillari singari funksiya mavjud va vazifalari ham o'xshash hisoblanadi. Funksiya uchun qisqacha tarif quyidagicha keltirsak bo'ladi.

Funksiya - ma'lum bir vazifa bajarishga muvaffaq bo'lib dastur kodining bir qismi hisoblanib uni qayta-qayta foydalanish imkoniyati bo'lib kod bo'lagidir.

Funksiya funksiya nomi va () qavs ichida parametrlar qabul qiladi. Funksiya nomi harflar, sonlar, pastgi chiziq va dollar belgilari bo'lishi mumkin. har bir parametr "," vergul bilan ajratilib ko'rsatiladi. Funksiya tanasi figuraviy qavs ichida yoziladi.

```
function name(parameter1, parameter2, parameter3) { // funksiya tanasi }
```

Funktsiyani chaqirish

Funksiya tarkibidagi kod faqat chaqirilganda (murojaat) qilingandagina ishlaydi.

- Bir bir tugmas asosida chaqirish
- JavaScript kodi tarkibida chaqirib utish
- Avtomatik chaqirishni amalga oshirish

Funktsiyani qaytarish

Funksiya return belgisigacha ishlaydi yoki funksiya tanasi oxirigacha bajariladi. Qiymat qaytarish uchun return kalit so'zidan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Java Script dasturi va uning imkoniyatlari 18-fevral, 2018.

2. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.
3. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "The value of open mass competitions in the process of digitalization of extracurricular activities of schoolchildren." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 338-344.
4. Jo'rayev, Muzaffarjon. "Professional ta'lim jarayonida fanlararo uzvilik va uzliksizlikni ta'minlash o'quvchilari kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida." *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar* 1.29 (2022): 43-46.
5. Juraev, M. M. "OA Qo'ysinov Description of the methodological basis for ensuring interdisciplinary continuity of the subject "Computer Science and Information Technology" in vocational education." *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed* 7.10 (2021).
6. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" *Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education.* *JournalNX* 7.10: 223-225.
7. Khasanov, A. R. (2022). LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 217-223.
8. Khasanov, A. R. (2022). Development of information competence of future informatics teachers as a pedagogical problem. *Open Access Repository*, 9(12), 73-79.
9. Xasanov, A. R. (2021, May). USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE. In *E-Conference Globe* (pp. 198-199).
10. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 327-331.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of Information and Information Technologies." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 85-89.
12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Experience Of Cambridge Curricula In Ensuring The Continuity Of Curricula In The Field Of "Computer Science And Information Technology" In The System Of Professional Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 3.11 (2021): 26-32.
13. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
14. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.
15. Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).

16.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." Confrencea 11.11 (2023): 78-82.

17.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.

18.Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." European Scholar Journal (ESJ)//ISSN (E): 2660-5562.

19.Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).

